

**TALABALARNING INTELLEKTUAL-KOGNITIV SALOHIYATINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK HUSUSIYATLARI****J.S.Otepbergenov**

Nukus davlat pedagogika instituti

“Informatika o`qitish metodikasi” kafedrasida dotsenti,

p.f.f.d.

Kalit so`zlar: ta`lim, aksiologiya, qadriyat, intellekt, kognitiv, salohiyat, ta`lim tizimi, intellektual struktura, intellektual ta`lim, informatika, bo`lajak o`qituvchilar.

Ключевые слова: образование, аксиология, ценность, интеллект, познавательный, потенциал, образовательная система, интеллектуальная структура, интеллектуальное образование, информатика, будущие учителя

Key words: education, axiology, value, intelligence, cognitive, potential, educational system, intellectual structure, intellectual education, computer science, future teachers

Har bir shaxs o`ziga hos intellektual-kognitiv salohiyatga egadir. Intellektual-kognitiv salohiyatni yanada rivojlantirish pedagogika fanining qonuniyatlari bilan bog`liqdir. Ayniqsa, yurtimizda bo`lajak o`qituvchilarni kasbiy tayyorlashga va ta`limning sifatini oshirishga doir olib borilayotgan qator islohotlarga qaramasdan oliy ta`lim muassasalarida talabalarning kasbiy bilimlarini yanada oshirish, pedagogik akmeologik yo`naltirish maqsadga muvofiqdir. Bu esa birinchidan bo`lajak o`qituvchilarning o`zlari dars beradigan o`quv fanlari bo`yicha metakompetentligini oshirishga, ikkinchidan esa kasbiy g`urur, kasbiy o`zligini anglash, ta`lim oluvchilarga e`tibor, bolalarni sevish, kasbiy “MEN” kontseptsiyasining rivojlanishiga zamin hozirlaydi. YA`ni, pedagog-o`qituvchilar uchun ham kasbiy bilim, ham ma`naviy-axloqiy fazilatlar va kasbiy qadriyatlar ham birdek muhim hisoblanadi. Demak, bo`lajak o`qituvchilarning intellektual-kognitiv salohiyatining **birinchi yo`nalishi** – bu ularning o`z kasbini chuqur bilishi, pedagogik jarayonlarda akademik tushunchalarni

intellektual va kreativ qo`llay olishi bilan bilgilanadi. Uning **ikkinchi yo`nalishi** esa bo`lajak o`qituvchilarning aksiologik yo`nalganligi bilan bog`liq bo`lib, bunda ular balalar bilan ishlashda o`zlarining aqliy salohiyatini bolalar bilan til topishishga, ularning qalbiga yo`l topa olishida qo`llashi nazarda tutiladi.

Birinchi yo`nalishda **ta`lim tizimining intellektual strukturasi** muhim hisoblanadi. Bunda egallangan akademik bilimlarni avtomatik va maqsadga muvofiq qo`llash nazarda tutiladi. Avtomatik ta`lim (o`qitish) tizimi asosan talabalarga o`quv fanlaridan o`quv materiallarini taqdim etishni, professor-o`qituvchilar bilan talabalarning interfaol muloqotini tashkil etishni shuningdek, o`zlashtirilgan o`quv materiallari asosida talabalarning mustaqil ishlashini ta`minlovchi dasturiy-texnik va o`quv-metodik vositalarning majmui hisoblanadi. O`quv fanlarini o`qitishning intellektual tizimini yaratish bo`yicha bugungi kunda ko`plab izlanishlar olib borilmoqda. Masalan, L.V.Medvedeva, I.L.Danilov, N.I.Egorovalar “intellektual qobiliyat”, “sun`iy intellekt”, “o`qitishning intellektual tizimi”, “tabiiy intellekt” tushunchalariga to`xtalgan holda o`qitishning intellektual tizimi elektron hisoblash mashinalari vositasida interfaol muloqotni tashkil etish usuli, o`qituvchi va ta`lim oluvchilarning funktsiyalarini taqsimlash va uning tuzilishi degan fikrni bildiradi. YA`ni, “foydalanuvchi – EHM – o`qituvchi” intellektual tizimida ta`lim oluvchilarning intellektual qobiliyatlaridan samarali foydalanishga doir ta`limiy shart-sharoitlarni yaratish g`oyasini ilgari suradi. SHuningdek, o`qitishning intellektual tizimi (O`IT) deb insonning biron bir faoliyatga o`rganish uchun zarur bo`lgan intellektual tizim tushunilishini alohida ta`kidlaydi [4]. E.V.Vlasova tomonidan esa o`qitishning intellektual tizimining umumiy strukturasi ishlab chiqilgan bo`lib, uning **komponentlariga** intellektual interfeys, didaktik rejalashtirish tizimi, tushuntirish blogi, mantiqiy xulosalar chiqarish blogi, ma`lumotlar bazasi va bilimlar bazasini kiritadi. L.V.Medvedeva, I.L.Danilov, N.I.Egorovalar ushbu elementlar orasidan bilimlar bazasiga alohida urg`u beradi. CHunki bilimlar bazasi o`quv jarayonini tashkil etish uchun zarur bo`lgan bilimlarni faqatgina saqlash emas, balki o`quv fani bo`yicha vazifalarni hal etishga doir masalalarni echish bo`yicha ham bilimga ega bo`lishni talab

etadi. Olimlar o`qitishning intellektual tizimining umumiy strukturasi ergatik tizimda tabiiy intellektning rolini oshirish orqali takomillashtirishga erishgan va uning elementlari sifatida qo`yidagilarni kiritgan: ta`lim oluvchilarning bilimlar bazasi, foydalanuvchi, intellektual interfeys (ma`lumotlar blogi, mantiqiy xulosalar blogi, EHM bilimlar blogi), amallar xotirasi blogi, amallarning natijasi, amallarning natijasini tekshirish (refleksiya), pedagog-o`qituvchi. Bu kabi tizimda pedagog-o`qituvchining funksiyalari konsul`atsiyalar berish, pedagogik qo`llab-quvvatlash va didaktik yordam berishdan iborat bo`lsa, ta`lim oluvchining funksiyasi esa o`quv-bilish, tadqiqotchilik, injenerno-amaliy faoliyat yuritishdan iborat bo`lishi haqidagi ilmiy xulosalar ham berilgan.

A.N.Xuziaymetov va A.A.Valeev singari olimlar bo`ljak o`qituvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga bo`lgan ijtimoiy buyurtma asosida zaruriyat ekanligini ta`kidlaydi va oliy ta`lim muassasalarida ta`lim tizimida talabalarning kognitiv salohiyati bilan intellektual qobiliyatlarini shakllantirish masalalarini ilmiy-pedagogik jihatdan o`rgangan [8]. Ular talabalarning kognitiv salohiyatining strukturasi qo`yidagi elementlardan tashkil topishini e`tirof etashida. Bular:

1. Qadriyatli - motivatsion komponent. Bunda shxsnning ijtimoiy-psixologik ustanovkalari va o`z qobiliyatlarini rivojlantirishga bo`lgan ichki mexanizm, zaruriyat, qadriyatli yo`alish va motivlar nazarda tutiladi.

2. Kognitiv-informatsion komponent, ya`ni talabalarning kasbiy yo`naltirilgan qobiliyatlari va dunyoqarashini shakllantirishga doir kasbiy bilim, ko`nikma va malakalarni egallashidir.

3. Faoliyatli komponent. Bunda talabalarning mustaqil pedagogik faoliyat yuritishiga erishishiga doir ularning ongi va faol intellektual faoliyatining tarkib topishiga yo`naltirilgan faoliyat usullarini egallashi nazarda tutiladi.

4. Genetik, ya`ni talabalarning individual qobiliyatlari (individual psixik jarayonlari)dan iborat komponent hisoblanadi.

SHu nuqtai nazardan oliy ta`lim muassasalarida talabalarning kognitiv salohiyatini oshirishda qadriyatli, intellektual va faoliyatli aspektlarni rivojlantirish lozimligi haqidagi fikrlarini bildiradi. Tadqiqotlar natijasida olimlar talabalarning salohiyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari gumanitar, maxsus va kasbiy fanlarning umumiy muammosi ekanligi bilan, oliy ta`lim muassasalarining intellektual salohiyati bilan o`qishdan tashqari faoliyat shakllarining o`zaro aloqalarini kengaytirish, talabalarning individual va guruhli muvaffaqiyatlarini monitoring qilib borish, ta`lim jarayonining informatsion, interfaol, prezentativ, ijtimoiy va affektiv funksiyalarini belgilash bilan asoslanishi haqida xulosaga kelishgan. Buning uchun oliy ta`lim muassasalaridagi kognitiv muhit asosiy o`rinni egallaydi. Olimlar kognitiv muhitni oliy ta`lim muassasalarining ta`lim tizimi, innovatsion ta`lim texnologiyalari hamda ta`lim muhiti sub`ektlari orasidagi o`zaro muloqot usullari tashkil etishini alohida e`tirof etadi [8].

Olim A.A.Frolov esa ta`limga intellektni shakllantirishni jarayoni sifatida qaraydi va intellektni rivojlantirishning instrumental ta`minoti haqidagi g`oyasini ilgari suradi. YA`ni, ta`lim faoliyati jarayonidagi intellektni rivojlantirishning instrumental ta`minoti ilmiy bilish faoliyatining mazmuni va tuzilishini anglashga asoslanadi. Bu kabi jarayon ta`lim oluvchilarga intellektual faoliyatni aniq instrumental ta`minotini translyatsiya qilishni o`z ichiga olishini ta`kidlaydi. SHu bilan bir qatorda u ta`limning intellektualligi ta`lim oluvchilarda Davlat ta`lim standartlarida ko`zda tutilgan kompetenlikni shakllantirishga asos bo`lishi haqidagi fikrlarini ilgari suradi [7].

Ko`rinib turganidek, bo`ljak o`qituvchilarning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda uning tuzilmasini aniqlashtirish hamda o`quv fanlarini o`qitishning intellektual tizimini yaratish muhimdir. "Intellektual o`qitish (ta`lim) tizimi" tushunchasini va u haqidagi dastlabki g`oyalarni 1970 yillarda Dj.Karbonelloning ilmiy asarlarida uchratish mumkin va bu tizim pedagogik jarayonlarda ta`lim oluvchilarning xatolarini tashxis qilish va uning korrektsiyasiga asoslanadi [2]. V.B.Tarasova esa intellektual o`qitish (ta`lim) tizimi uchta elementdan tashkil topishini ilmiy asoslaydi. Bular ta`lim oluvchining modeli (ta`lim oluvchi, uning ta`lim olish

strategiyalari va xatolari haqida ma'lumot), o'qish jarayoni modeli (ta'lim oluvchiga ma'lumotlarni etkazish va faoliyatining sifatini baholash) hamda modelli interfeys (ekspert bloklarning intellektual o'qitish tizimining bloklari bilan aloqlarni bog'laydi) [6].

SHuningdek, talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda nafaqat ta'lim, balki tarbiyaviy jarayonlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. YUqorida biz keltirib o'tgan bo'lajak o'qituvchilarning intellektual-kognitiv salohiyatining ikkinchi yo'nalishi bo'lajak o'qituvchilarning aksiologik yo'nalganligi bo'lib, bu borada ham ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. A.V.Kir'yakova, I.S.Trifonova singari pedagog-olimlar shaxsning qadriyatli (aksiologik) potentsialini ko'p darajali integrativ dinamik yangilanish sifatida baholab, ijtimoiy hayotiy faoliyatni belgilovchi barqaror yerarxik qadriyatlar orientatsiyaga ega bo'lish bilan belgilanishini ilmiy jihatdan asoslashga harakat qilishgan. Bunda ular pedagog-o'qituvchilarning kasbiy-qadriyatli o'z-o'ziga bo'lgan munosabat masalagasiga alohida urg'u bergan. Masalan, "Ta'lim aksiologiyasi"ning asoschilaridan biri, pedagog olim A.V.Kir'yakova ta'lim oluvchilarning aksiologik salohiyati, aksiologiyaning ta'lim tizimidagi innovatikalar bilan bog'liqligi, shaxsning qadriyatlar tizimidagi yo'nalishi, qadriyatlar tizimida o'z-o'zini anglashi, zamonaviy qadriyatli-yo'naltirilgan texnologiyalarning metodologik asoslarini tahlil etgan. U pedagogikaning aksiologik paradigmasi oliy ta'limni rivojlantirishning strategik yo'nalishi sifatida qaraydi hamda talabalar bilan professor-o'qituvchilarning shaxsiy potentsiali ta'limning sifatini oshirishning asosiy resurslaridan biri ekanligi e'tirof etiladi [3]. I.S.Trifonova esa pedagog-o'qituvchilarning kasbiy-qadriyatli o'z-o'ziga bo'lgan munosabatini tahlil etgan holda uni:

- o'zini pedagoglik kasbini tashuvchi sifatida his etishi,
- o'zining kasbiy ahamiyatga egaligi haqida qayg'urishi,
- kasbiy faoliyatida kasbiy o'z munosabatiga ega kognitiv-bahalovchi jihatining aks etishi singari kasbiy o'z-o'zini anglashidan iborat deb tushuntiradi [6;150].

Yuqoridagi kabi ilmiy manbalarning tahlil shuni ko'rsatadiki aksariyat olimlar tomonidan intellektual salohiyat alohida, kognitiv salohiyat masalalari alohida tahlil etilgan. Ayniqsa, kognitiv soha bo'yicha ham izlanishlar olib borilgan bo'lib, bunda asosan kognitivlik, ta'lim oluvchilarning kognitiv kompetentligi va kognitiv qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy tarmoqlar bilan ta'lim vositalarining ham kognitiv salohiyatni rivojlantirishdagi o'rni, kognitiv metodlar, kognitiv texnologiyalar, kognitiv ta'lim masalalari o'rganilgan bo'lib, bular pedagogika fanining alohida subtmog'i bo'lgan kognitiv pedagogikaning shakllanishiga asos bo'ldi. Lekin bugungi axborotlashtirish davri, axborotlarning shiddat bilan oqishi davri hamda ta'limni raqamlashtirish sharoitlari ta'lim oluvchilarning intellektual-kognitiv salohiyatini kompleks shakllantirishga doir ijtimoiy buyurtmani keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagog-o'qituvchilarning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirish ta'limning sifтини oshirishning alohida sharti hisoblanadi. Bugungi kunda informatika fani o'qituvchilari, IT sohasi bo'yicha mutaxassislar yoki dasturchilarga bo'lgan zaruriyat oshib borayotganligi sir emas. SHular orasida bo'lajak informatika fani o'qituvchilarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda talabalarning akademik tushunchalarni intellektual va kreativ qo'llay olishi bilan ularning aksiologik yo'nalganligini integratsiyalash asosida o'quv fanlarini o'qitishning intellektual-kognitiv tizimini yaratish davr talabi hisoblanadi. Bunda qo'yidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- ta'lim oluvchilarning bilim olish strategiyalariga ega bo'lishi va bilimlar bazasi bilan ishlash faoliyatining sifatli bo'lishi,

- informatika turkum fanlarni o'qitishda intellektual o'qitish (ta'lim) tizimidan foydalanish va shunga mos bilimlar bazasidan iborat sifatli kontentlarni tayyorlash,

- informatika o'qitish metodikasi, ta'limda raqamli texnologiyalar, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari singari o'quv fanlarini o'qitishda "xotiralar kartasi", "intellekt karta", "freym", "kartografiya", "keys-stadi" singari ta'lim strategiyalarini qo'llash;

- talabalarga bir necha echimlarga ega bo'lgan hamda echimlarni muayyan algoritm asosida hal etish va mantiqiy-algoritmik fikrlashni talab etadigan masalalar taqdim etilishi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, bugungi axborotlashgan va globallashtirish jarayonlarda talabalarning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda kognitiv pedagogikaning yutuqlari bilan birga oliy ta'lim muassasalarida o'quv fanlarini o'qitishning intellektual tizimini yaratish va uni aksiologik yo'naltirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. (23.09.2020) // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020., 03/20/637/1313 – сон.
2. Carbonell, J.R. AI in CAI: an Artificial Intelligence Approach to Computer-Aided Instruction // IEEE Transactions on Man-Machine Systems. - 1970. - Vol. MMS-11, № 4.
3. Кирьякова А.В. Ценностные ориентиры университетского образования. Вестник Оренбургского государственного университета. 2021 г. №2 (121) стр.27-33.
4. Медведева Л.В., Данилов И.Л., Егорова Н.И. Разработка интеллектуальных систем обучения фундаментальным дисциплинам в техническом вузе. [Электронный ресурс]. <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-intellektualnyh-sistem-obucheniya-fundamentalnym-distiplinam-v-tehnicheskom-vuze>.
5. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям: философия, психология, информатика. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 352 с

6. Трифонова И.С. Развитие ценностного потенциала личности будущего учителя иностранного языка: монография. – Ижевск, - Типография ФГБОУ ВПО “Удмуртский государственный университет”. – С.205. – 150 стр.

7. Фролов А.А. Технология интеллектуального образования: монография. -издательской системе Ridero. – 2017 г. – 376 с. [Электронный ресурс]. <https://core.ac.uk/download/pdf/197435957.pdf>.

8. Хузиахметов А.Н., Валеев А.А. Моделирование развития когнитивного потенциала будущего учителя. [Электронный ресурс] <https://core.ac.uk/download/pdf/197435957.pdf>.

REZYUME:

Maqolada taʼlim oluvchilarning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatadi taʼlim etilib, bunda bʻulajak uqituvchilarning kasbiy kasbiy bilimlarini oshirish va pedagogik akmeologik iynaldirish masalasi ilmiy taʼlim etilgan. Oliy taʼlim muassasalarida uquv fanlarini uqitishning intellektual tizimining yaratish talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri ekanligi informatika fanini uqitish misolida eʼrtib berilgan.

РЕЗЮМЕ:

В статье анализируется развитие интеллектуально-познавательного потенциала учащихся как педагогическая проблема, в которой научно анализируется вопрос повышения профессиональных знаний будущих учителей и педагогической акмеологической направленности. На примере преподавания информатики иллюстрируется тот факт, что создание интеллектуальной системы преподавания учебных предметов в высших учебных заведениях является одним из важных условий развития интеллектуально-познавательного потенциала студентов.

SUMMARY:

The article analyzes the development of the intellectual and cognitive potential of students as a pedagogical problem, in which the issue of increasing the professional knowledge of future teachers and pedagogical acmeological orientation is scientifically analyzed. The example of teaching computer science illustrates the fact that the creation of an intellectual system for teaching subjects in higher educational institutions is one of the important conditions for the development of the intellectual and cognitive potential of students.